

OLIV TA'LIM MUASSASALARINING MOLIVAVIY MUSTAQILLIGINI TA'MINLASH
VA UNDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKCHILIGINI JORIY ETISH MASALALARI

Qarshigul Iskandarova

Bank- moliya akademiyasi magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11096577>

Annotasiya. Ushbu tezisda oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mustaqillikni joriy etilishi va unda davlat xususiy sherikchiligini joriy etishning zaruriyati va istiqbollari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim muassasasi, moliyaviy mustaqillik, davlat-xususiy sherikchiligi, akademik mustaqillik.

ISSUES OF ENSURING FINANCIAL INDEPENDENCE OF HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS AND IMPLEMENTATION OF PUBLIC-PRIVATE
PARTNERSHIP IN IT

Abstract. This thesis discusses the necessity and prospects of introducing financial independence in higher education institutions and the introduction of public-private partnership.

Key words: higher education institution, financial independence, public-private partnership, academic independence.

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ ВУЗОВ И
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ИТ

Аннотация. В данной диссертации рассматриваются необходимость и перспективы внедрения финансовой независимости в высших учебных заведениях и внедрения государственно-частного партнерства.

Ключевые слова: высшее учебное заведение, финансовая независимость, государственно-частное партнерство, академическая независимость.

Ta'lim sohasi taraqqiyoti ko'pincha moliyalashtirish ko'lami va olingan moliyaviy sohasidagi islohotlarni moliyalashtirish ko'lami bir-biridan tubdan farq qiladi. Ba'zi mamlakatlar kam mablag' talab qiladigan islohotlarni tanlasalar, boshqa mamlakatlar katta moliyaviy

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida" 2019-yil 11-iyuldagi

bir necha oliy o'quv yurtlariga sinov-tajriba tariqasida moliyaviy mustaqillik berildi va tajriba o'zining ijobiy samarasini berdi.

Hujjat bilan moliyaviy mustaqillik berilgan davlat oliy ta'lim muassasalarini bir talaba uchun to'g'ri keladigan o'rtacha xarajat miqdoridan kelib chiqib moliyalashtirish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi.

U quyidagilarni tartibga soladi:

- moliyaviy mustaqillik berilgan oliy ta'lim muassasalariga moliya yili uchun ajratiladigan budget mablag'lari hajmini aniqlashda qo'llaniladigan xarajatlar bazaviy normativlari;

- moliya yilida xarajatlarning bazaviy normativlarini qo'llash yo'li bilan moliyaviy mustaqillik berilgan oliy ta'lim muassasalari uchun budget mablag'lari hajmini hisoblash tartibi.

Moliya yili uchun OTMga ajratiladigan budget mablag'lari hajmini aniqlashda quyidagi xarajatlar bazaviy normativlari qo'llaniladi:

- professor-o'qituvchilar hamda boshqaruv, texnik, xizmat ko'rsatuvchi va o'quv-yordamchi xodimlar mehnatiga haq to'lash va rag'batlantirish bilan bog'liq xarajatlari;

- bir nafar talabani o'qitish uchun joriy xarajatlar;

- boshqa xarajatlar (kommunal xizmatlar, o'qitish xarajatlari, joriy ta'mirlash) hamda asosiy aktivlarni xarid qilish va kapital ta'mirlash uchun ajratiladigan mablag'lar;

- davlat budjeti mablag'lari hisobidan moliyaviy mustaqillik berilgan oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish tartibi.

Davlat buyurtmasini moliyalashtirish davlat buyurtmasi (davlat granti) asosida ta'lim olayotgan talabalarni o'qitishni moliyalashtirish bo'yicha namunaviy bitimga muvofiq amalga oshiriladi. U buyurtmachi (vazirlik, idora) hamda oliy ta'lim muassasasi o'rtasida tuziladi. Bitim imzolanganidan so'ng OTM budget mablag'lari bo'yicha xarajatlar smetasini shakllantiradi va tasdiqlaydi.

Ta'lim xizmatlari bozorida yangi bakalavriat ta'lim yo'nalishlari va magistratura mutaxassisliklariga talab yuqoriligini inobatga olib, yangi yo'nalishlar ochilishi hamda aholiga ta'lim xizmatlarini taklif qilish borasidagi mustaqillik oliy ta'lim muassasasining nufuzini ko'tarilib borishiga hissa qo'shadi. Oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy mustaqilligini kengaytirish, moliyalashtirishning ko'p tarmoqligi, qayta sarmoyalanish tamoyiliga asoslanish esa ta'lim jarayonini jahonning ilg'or oliy ta'lim standartlariga muvofiqlashtirish borasida qo'yilgan katta qadamdir. Oliy ta'lim tizimini keng darajada moliyalashtirishni tartibga solish bilan uning yangi talablar va muammolarga mos tarzda javob bera olishiga yo'l ochiladi.

Qabul qilingan qarorlarda kadrlar masalasiga ham keng o'rin berilgan. Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish manbalarini yanada kengaytirish va mavjud mablag'lardan samarali foydalanishga erishish bilan oliy ta'lim muassasalarining professor-o'qituvchi va xodimlariga motivatsiya berish tizimi faollashadi. Qarorning mehnatga haq to'lash miqdori va samaradorlik mezonlariga asoslangan rag'batlantirish tartibini mustaqil belgilash kabi bandlari kadrlarning ilmiy potensial darajasini sezilarli darajada oshirish imkonini beradi. Xorijlik professor-o'qituvchilar va talabalarni jalb qilinishi oliy ta'lim muassasasini kelgusida jahonning reyting agentliklari tomonidan e'lon qilinadigan TOP-1000talik ro'yxatiga kiritish uchun amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarini mustahkamlaydi.

Oliy ta'lim muassasasini bitirib chiqayotgan istiqbolli yosh bitiruvchilarni magistratura va doktoranturaga yuborish kabi maqsadli harakatlar kelajakda oliy ta'lim muassasasi uchun salohiyatli kadrlarni tayyorlash imkonini beradi.

Moliyaviy mustaqillik berilayotgan davlat oliy ta'lim muassasalariga soliq imtiyozlarini tatbiq etilishi, ijtimoiy soliqning 12 foiz miqdordagi stavkasi qo'llanilishi va bojxona bojidan ozod qilish bo'yicha berilayotgan imtiyozlar ularning moddiy texnik bazasini yanada boyitish va oliy ta'lim muassasalariga yana bir karra o'zining reyting darajasini ko'tarish yo'lida marketing sohasini rivojlantirishga turtki beradi.

REFERENCES

1. Raxmonov D.A. O'zbekistonda ijtimoiy sohani moliyalashtirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: i.f.d. ... avtoreferat. – Toshkent, TDIU. – 2018. – 72 bet.
2. Azimov A.E. Ta'lim tizimini moliyalashtirishning xorij tajribasi// Zamonaviy ta'lim. – 2014. - №2. – B.17-22.
3. G'ulomov S., Ochilov I., Saydaxmedov O. Intellektual iqtisodiyotda samaradorlik omillari//O'zbekiston iqtisodiy axborotnomasi jurnali. – Toshkent, 2015. - №6. – B.38-41.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH